

Ritvi

*A multidisciplinary, peer-reviewed
Journal of Comprehensive
Perspective*

Vol 2, Issue 1: June 2025

ISSN: 3049-4370 (Online)

Published: June, 2025

ID: R/2025/2-1/3

রবীন্দ্রমনে বিশ্বমানবতাবাদ ও বিশ্বভারতী

সোমা গোল^{১*}

^১ বিএড বিভাগ, কালনা কলেজ, পূর্ব বর্ধমান

*gol.soma@gmail.com

সারাংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন বিশ্বমানবতাবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সকল মানুষ এক বৃহৎ পরিবারের অঙ্গ আর এই পারিবারিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে গেলে প্রয়োজন পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা। যা কোন একটি বিষয়ের একাত্মবোধ এর মাধ্যমে সম্ভব। এই একাত্মবোধ জন্ম দেয় বিশ্বমানবতাবাদের। তিনি সারা জীবন ধরে তাঁর সাহিত্য, সংগীত এবং অন্যান্য সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে এই বিশ্বমানবতাবাদের প্রচার করেছেন যা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক এবং অনুপ্রেরণামূলক। রবিঠাকুরের এই বিশ্বমানবতাবাদের চিন্তাধারার উৎস ছিল তাঁর বিশ্বভ্রমণ, বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ এবং অত্যাধুনিক দার্শনিক চিন্তাভাবনা। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন সেই সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, আর এই অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ। এই জীবনবোধের থেকেই জন্ম নেয় বিশ্বমানবতাবাদ এর দর্শন। তাঁর নিজস্ব দার্শনিক ভাবধারাও এই বিশ্বমানবতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সকল মানুষকে একই মূল্যবোধের অধিকারী করা সম্ভব। তাঁর কর্মে, তাঁর সাহিত্য শিল্পে এই ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি তাঁর কবিতা, গল্প, গান এবং নাটকগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের আহ্বান জানান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন আজও এই দর্শনে বিশ্বাস করে তাঁর কর্মের পথ অনুসরণ করে চলেছে।

মূলশব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বমানবতাবোধ, বিশ্বভারতী, সহযোগিতা, সহমর্মিতা

ভূমিকা

রবীন্দ্রমনের সীমাহীন ব্যাপ্তির পরিচয় আমরা পাই তাঁর বিশ্বমানবতাবোধে। বিশ্বের সব মানুষই এক বিশ্ব পিতার সন্তান - এই উদার চেতনায় ব্রতী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই মানবতাবোধের অর্থ হলো বিশ্বের সমস্ত মানুষের মর্যাদা এবং মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা প্রচার করা। প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদান্ত ও উপনিষদে আমরা এই ঐক্যবোধের সন্ধান পাই। আর এই ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্য বিলাসবহুল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হননি। তাঁর জীবনদর্শন ছিল পিতার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর, তিনি পিতার পাশ্চাত্য প্রভাবিত আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার পরিবর্তে ঠাকুরবাড়িতে প্রবর্তন করলেন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী জীবনধারা। কৃচ্ছ সাধনায় অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করলেন, পরিবারের সন্তানদের। আর সেই সঙ্গে তারা অভ্যস্ত হতে থাকলো বেদ-উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ ও উপাসনা কর্মে। তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে পরিবারের সন্তানদের দীক্ষিত করতে। দেবেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ বিস্তারে মনোযোগী

Ritvi

*A multidisciplinary, peer-reviewed
Journal of Comprehensive
Perspective*

Vol 2, Issue 1: June 2025

ISSN: 3049-4370 (Online)

Published: June, 2025

ID: R/2025/2-1/3

হয়েছিলেন তা নয়, নিজের জীবনকেও সেই আদর্শে সঞ্জীবিত করে তোলাবার জন্য গড়ে তুললেন বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রম। আর এই আশ্রমই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তা ভাবনার ব্যবহারিক পরীক্ষাগার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে, বেদ উপনিষদের আবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। সেই প্রভাবই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রমনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় তপোবন সংস্কৃতি ও বিশ্বমানবিকতার অভিমুখে। রবীন্দ্রমনে বিশ্বচেতনার আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়। কবিমনের অন্যান্য ভাবধারার বিকাশের মত এই ভাবধারাও স্তর পরস্পরায় বিকাশিত হয়ে উঠলো। কবি তো বাস্তব জীবন সম্পর্কে প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্মুখীন হন তাঁর বয়স যখন তিরিশ এর কাছাকাছি। পিতার নির্দেশে ঠাকুর এস্টেট এর পরিচালনার ভার নিয়ে এলেন শিলাইদহে। আবার সেই সময়ই 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক রূপে স্বদেশীয় জীবনের বাস্তব সমস্যা আলোচনায় তাঁর লেখনীও সবেল হয়ে উঠলো। এ যেন জীবন আর সাহিত্যের সংযোগ স্থাপন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র অনুরাগী সাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মনে করেন, পরবর্তীকালে যে উদার বিশ্বমানবিকতার অনুভূতি রবীন্দ্রমনকে বিশাল ব্যাপ্তি দিয়েছে, তার প্রথম সূচনা হয় শিলাইদহে জনজীবনের সান্নিধ্যে এসে।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা

দেশের জনজীবনের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হলেও মহর্ষি নির্দেশিত তপোবন সংস্কৃতির প্রভাব রবীন্দ্রমন থেকে তখনও মুছে যায়নি। শিলাইদহে বসবাসকালে কবি বেশ কয়েকবার এলেন মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে। এই আশ্রমের শান্ত পরিবেশ রবীন্দ্রমনে জাগ্রত করল একটি নতুন স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন হল প্রাচীন তপোবনের আদর্শে একটি ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। দেশের সুকুমারমতি শিশুদের প্রাচীন ভারতের উদার ও প্রকৃতি নির্ভর শিক্ষা দর্শনে শিক্ষিত করে তুলবেন, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। সেই বছরই প্রতিষ্ঠিত হলো ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। এই প্রাচীনপন্থী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে বারে বারে বাস্তব জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন কবি। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে কবি, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা পরিবর্তন দেখে, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ক্রমে ক্রমে প্রাচীন তপোবন আদর্শের সঙ্গে যুগোপযোগী ভাবধারার সম্মেলনে নবতর একটি বিশ্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা কবির মনে দানা বেঁধে উঠেছে। ৫০ বছর বয়সের লিখিত 'ভারতীয় ইতিহাসের ধারা' ও 'তপোবন' প্রবন্ধে এই চিন্তা-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। একান্ন বছর বয়সে কবির পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণকে, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী গয়াটের ইতালি ভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইতালি ভ্রমণ গয়াটের মনকে যেমন স্বদেশ প্রীতির সংকীর্ণ গন্ডি থেকে মুক্ত করে, বিশ্বপ্রীতির উদার ভাবধারার দিকে ধাবিত করেছিল তেমনি পাশ্চাত্য দেশভ্রমণও রবীন্দ্রমনকে অনেক সম্প্রসারিত করেছিল। রবীন্দ্রমন স্বজাতি প্রেমের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল বিশ্বজনীনতাবোধে। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (২০১৯) গ্রন্থে অধ্যাপক বিশী লিখেছেন, “এই তীর্থদেবতা কোন জাতি নয়, কোন ধর্ম নয়, জাতি সম্প্রদায় মুক্ত মানবা এ দেব দর্শন এর ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অনুরূপ একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। যাহার ফলে দেশে ফিরিয়া পূর্বতন গণ্ডির মধ্যে আর পূর্বস্থানটি তেমনভাবে অধিকার করিতে পারিলেন না। এই মানব দর্শনের ফলে মহত্তর রবীন্দ্র প্রতিভার উদ্ভব হল”।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বজনীনতাবোধে উত্তরণের বহিঃপ্রকাশ

ভালো ও মন্দে মেশানো ভারতীয় জীবনের উপর কবির মন ছিল এতদিন স্থির নিবদ্ধ। সেই মনের উপর এবার এসে পড়ল বিশ্বজীবনের

Ritvi

*A multidisciplinary, peer-reviewed
Journal of Comprehensive
Perspective*

Vol 2, Issue 1: June 2025

ISSN: 3049-4370 (Online)

Published: June, 2025

ID: R/2025/2-1/3

তরঙ্গোচ্ছ্বাস। সাহিত্য ও সংগীত জগতে এই গভীর মননের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রেও এর প্রকাশ ঘটতে শুরু হল। এই চেতনার বাস্তবায়ন ঘটে ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠায়। এই প্রসঙ্গে ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’ (২০১৯) গ্রন্থে অধ্যাপক বিশী লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের জীবনের ৪০ হতে ৫০ এর কোঠা ‘নৈবেদ্য’, ‘খেয়া’, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবন্ধাদি, ‘গোরা’, ‘গীতাঞ্জলি’ দ্বারা চিহ্নিত; শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম সেই যুগের সৃষ্টি। আবার পঞ্চাশের পরে যখন বৃহত্তর রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব ‘বলাকা’ ‘ফাল্গুনীর’ যুগ, বিশ্বভারতীর সৃষ্টি সেই যুগ ধর্মজাত"। কোনো কোনো রবীন্দ্র অনুরাগী মনে করেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে বছর (১৯১৩) নোবেল প্রাইজ দ্বারা সম্মানিত হন, তখন থেকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা কবি মনে ক্রমশ জাগ্রত হয়। এই অনুমান নিতান্ত যুক্তিহীন ছিল না। আরো যে কয়েকটি কারণে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন সেগুলিও উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল - তাঁর বিশ্বভ্রমণ, বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে তাঁর যোগাযোগ, এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন, এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, যা তাঁকে বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সাধারণ মিলগুলি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জাপান, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় কবি সেই সমস্ত দেশে উগ্র ও সংঘাতশীল জাতীয়তাবাদ এর প্রভাবে মানবতার যে চরম লাঞ্ছনার ছবি দেখেছিলেন, তা তাঁর শান্তিবাদী মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। জাপানে নেশনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভাষণে, আমেরিকায় জাতিসংঘাতের কারণ বিশ্লেষণে, রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। মানবতাবাদ বিরোধী নেশনতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করে দুন্দরত লোভপরায়ণ আধুনিক মানুষকে মৈত্রী সাধনায় অনুপ্রাণিত করতে না পারলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন - কবির এই বোধই এই সময় তাঁকে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর প্রবেশাধিকার ঘটেছে। বুদ্ধদেবের বিশ্বমৈত্রী ও করুণার বাণী রবীন্দ্রমনের সামনে উন্মোচিত করেছে এক শান্ত শিথিল প্রেমময় জগৎ। হিংসা দ্বেষহীন সেই ভাবময় জীবন ও পরিবেশকে, পৃথিবীর সামনে পুনরায় স্থাপন করা যায় কিনা এ চিন্তা কবি মনকে বিব্রত করেছে। কবি লক্ষ্য করলেন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান -লিগ অফ নেশনস এর নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদী কোন কোন জাতি দুর্বলতর জাতির ওপর আক্রমণ চালিয়ে চরম নৃশংসতার পরিচয় দিচ্ছে। এই অবস্থায় কবি উপলব্ধি করলেন, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংগঠনের সাহায্যে বিশ্বশান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। বিশ্বমৈত্রী ও শান্তি লাভের একমাত্র পথ হল মানুষের হৃদয় পরিবর্তন। কবির বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাব বিনিময়ের সাহায্যে পৃথিবীর মানুষ একে অপরকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই বিশ্বের মানুষের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি স্থাপিত হবে। ভারত ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু রবীন্দ্রনাথ জানতেন, অতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ জগতের ভিন্ন মত ও পথকে সম্মেলনের সাথে স্বীকৃতি জানিয়েছে। এত বড় সমন্বয়ের স্থান পৃথিবীতে আর খুব কমই দেখা যায়। সুতরাং শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র স্থাপন করবার স্বপ্ন জাগল রবীন্দ্রমনো। এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ১৮ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে। দুই রূপে বিশ্বভারতী ক্রমশ

Ritvi

*A multidisciplinary, peer-reviewed
Journal of Comprehensive
Perspective*

Vol 2, Issue 1: June 2025

ISSN: 3049-4370 (Online)

Published: June, 2025

ID: R/2025/2-1/3

নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করল। এক রূপে শান্তিনিকেতন বিকশিত হয়ে উঠল বিশ্বসংস্কৃতির মিলন ভূমি হিসেবে, আর অন্য রূপে শিল্পচর্চা ও গ্রামোদ্যোগের মাধ্যমে সমষ্টি মুক্তির সাধন পীঠ স্থাপিত হল শ্রীনিকেতন।

বিশ্বভারতী কোনো গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বিশ্বভারতী হলো সমস্ত বিশ্বের ভাবনীড়া। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনাড়ম'- যেখানে সমস্ত বিশ্ববাসী প্রাণের ও প্রেমের প্রেরণায় মিলিত হতে পারে। বিশ্বভারতীর ব্যঞ্জনার্থের দিকে লক্ষ্য করলেই রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বমিলন কেন্দ্রকে কেন স্বদেশ ভারতবর্ষে স্থাপন করেছিলেন তার অর্থ পরিস্ফুট হবে। শ্রীকৃষ্ণ কৃপালিনী 'Rabindranath Tagore: a biography' (১৯৬২) নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "Visva in Sanskrit means the World in its Universal aspect; Bharati is knowledge, culture, wisdom. Bharat is the ancient, traditional name for India and so the compound Visva- Bharati has a secondary suggestion: India where She is Universal." শ্রী কৃপালিনীর এই ব্যাখ্যার সঙ্গে বেদের 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনাড়ম'- বাণীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শ্রী সুধীরচন্দ্র কর তাঁর 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা' (১৯৫৪) - গ্রন্থে বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "শান্তি কল্যাণ এবং একতা-র অখন্ড একটি ভাবে জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা ও ব্যবহার অভিসংখিত থাকলেই সেখানে সমস্ত বিশ্বের নীড় সৃষ্টি হতে পারে, তার মিলিত প্রভাবে স্বভাবত: সে নীড়কে সৃষ্টি করে"। কবি নিজে এই বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শ লক্ষ্য করেছেন এই ভাবে। তাঁর কথায়, "Visva-Bharati represent India, she has her wealth of mind which is for all. Visva-Bharati acknowledges India's obligation to offer to others. The hostility of her best culture and India's right to accept from others their best (1921)." ১৯২০ সালের যুদ্ধোত্তর ইউরোপের- বিশেষ করে রণবিধ্বস্ত ফ্রান্সের দুর্দশা দেখে পাশ্চাত্য জাতির হিংসার প্রবৃত্তিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন কবি। ইউরোপ ভ্রমণের সময় সে দেশের শান্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের সংস্পর্শে এসে সেই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবিত্ত হলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কবি আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিচালনার ভার সমর্পণ করলেন স্বদেশবাসীর হাতে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পত্রে রবীন্দ্রমনের বিশ্বজনীন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীদের সমপর্যায়ে।

রবীন্দ্রকথিত বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য

"To stay the mind of man in its realisation of different of truth from a diverse point of view. To bring into more intimate relation with one other, through patient study and Research, the different cultures of the East on the basis of their underlying Unity. To approach the west from the stand point of such unity of the life and thought of Asia. To see to realise in a common Fellowship of study the meeting of East and West, and the ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace through the establishment of free communication of ideas between two hemispheres. With such ideal in view to provide Shantiniketan aforesaid a centre of culture where research into the study of the religion literature history science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other Civilization may be pursued along with the culture of the West with the simplicity in externals, which is necessary for two spiritual realisation, in amity good Fellowship and co-operation between the thinkers and scholars or both Eastern and Western countries free from all antagonisms of race,

Ritvi

*A multidisciplinary, peer-reviewed
Journal of Comprehensive
Perspective*

Vol 2, Issue 1: June 2025

ISSN: 3049-4370 (Online)

Published: June, 2025

ID: R/2025/2-1/3

nationality, creed or cast and in the name of the one Supreme being who is Satantam, Shivam, Advitam.” (Ideals of Education, Tagore, 1929)

শান্তি প্রত্যাশী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবাদের অমূল্য দলিল হল এই ঘোষণাপত্রটি। অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় রবীন্দ্রমন যে একটি বিশেষ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মানব কল্যাণে ব্রতী হয়েছিলেন, বিশ্বভারতী গঠনের সময় সেই একই মন পূর্ব সংস্কার থেকে অগ্রগতি লাভ করে যুগোপযোগী ভাব কর্মের প্রেরণায় অকল্পনীয় ব্যাপ্তি লাভ করেছে। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় কবি মনের সামনে ছিল কল্পনা নির্ভর প্রাচীন ভারতের একটি আদর্শায়িত স্বপ্ন ছবি, আর বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রেরণার উৎসে ছিল বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে স্বাদেশিক ও স্বজাতিক ভাবনার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে বিশ্বপ্রেম, মৈত্রী ও কল্যাণবোধের আদর্শে জাগ্রত করা। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

“প্রথমে আমি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন ক’রে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ ও আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত ক’রে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকের মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিভক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহবান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের - নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা, তাতে করে সত্য খন্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য - 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু য: পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ব পরিচয় লাভ করেছে।....” (বিশ্বভারতী, ১৯৭৪)।

এটা আমরা সহজেই দেখতে পাই যে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় কবির মন প্রকৃতির সর্বব্যাপী প্রভাবকে স্বীকার করে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় অতীত থেকে ভাব রস আহরণ করেও মননশীল কবির মন সমকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ সামঞ্জস্য বিধানের দিকে প্রসারিত। তাই বিশ্বভারতীর প্রথম উদ্দেশ্য ঘোষণায় তিনি বললেন বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের মন সত্যের যে বিচিত্র রূপের অনুসন্ধান করে সর্বাগ্রে, সেই মনের পরিচয় নিতে হবে। এখানে কবির বাস্তব দৃষ্টি পরিস্ফুট। মানব মনের জটিলতাকে কবি এখানে স্বীকার করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত যে ঐক্যবোধ আছে, ধৈর্যশীল পাঠ ও গবেষণার সাহায্যে তা জানতে হবে। এতে এই ভূখণ্ডের মানুষ পরস্পর সন্নিকটবর্তী হবে। এখানে কবি প্রাচ্যের তুলনামূলক সংস্কৃতি আলোচনার উপর জোর দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ প্রাচ্যের জীবন ও চিন্তার ঐক্যবোধকে পাশ্চাত্যের অভিমুখী করে দিতে হবে। এখানে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়ে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের স্বপ্ন দেখেছেন। চতুর্থতঃ বিশ্বভারতীর শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের উপলব্ধি। যাতে দুই গোলাধের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা বিশ্বশান্তির বুনয়াদকে দীর্ঘ করা যায়। কবির মতে, বিশ্বভারতীর সর্বশেষ লক্ষ্য হল শান্তিনিকেতনে এমন একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, শিখ, খ্রিস্টান এবং অপরাপর সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণা

Ritvi

*A multidisciplinary, peer-reviewed
Journal of Comprehensive
Perspective*

Vol 2, Issue 1: June 2025

ISSN: 3049-4370 (Online)

Published: June, 2025

ID: R/2025/2-1/3

চলবে। এর দ্বারা বিশ্ব মানবের মধ্যে মিলন ঘটবে। বিশ্বভারতীতে অনুসরণীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে কবি আরো বলেছেন, এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার্থী ও চিন্তাবিদদের মধ্যে শান্তি সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ হবে পরম কাম্য বিষয়। কবি বলেছেন সৃষ্টির মধ্যে মহত্বম সত্তা যিনি, তাঁকে স্মরণ করে বিশ্বভারতীর অধিবাসীরা জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবিদ্বেষের সকল প্রকার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হবে (বিশ্বভারতী, ১৯৭৪)। এই সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের পুরাতন আশ্রমিক শ্রী সুধীরচন্দ্র কর তাঁর, ‘শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা’ (১৯৫৪) গ্রন্থে লিখেছেন, “কেবল মুক্ত বায়ুতে অধ্যাপনা, নৃত্য, গীত, সভা করা, ছবি আঁকা, নাটক করা ইত্যাদিতে বিশ্বভারতীর সবকিছু পর্যবেক্ষিত নয়। এর বিশ্বনৈতিক উদ্দেশ্য জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা ও ব্যবহার- এ অভিসংগত থাকলেই তবেই সেখানে সমস্ত বিশ্বের নীড় সৃষ্টি হতে পারে। তার মিলিত প্রভাবই স্বভাবত: সে নীড় কে সৃষ্টি করে”।

উপসংহার

সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বভারতীর ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির আদর্শ স্বপ্নের মত শূন্যে মিলিয়ে যায়নি। ১৯২১ সাল থেকে জীবনের শেষ কয়েক বছর কবি তাঁর এই মহৎ স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার উদ্দেশ্যে নিজের বৃহৎ শক্তি, সামর্থ্য ও উদ্যমকে নিয়োজিত করে, গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বভারতী। যে প্রতিষ্ঠান বিশ্বসংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে আজও স্বাধীন ভারতের গৌরব ঘোষণা করেছে। বিশ্বমানবতাবোধের চর্চার এই কেন্দ্রের প্রতি 'হিংসায় উন্মত্ত' পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বহু অমূল্য সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারকার্যে ব্যয় করেছেন। তাঁর জীবনকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু জ্ঞানযোগী ও মানবপ্রেমিক মনীষী শান্তিনিকেতনে ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল শ্রীনিকেতনে এসে কবির সুগভীর মানবতার আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সক্রিয় হয়েছিলেন। তবে এই আদর্শবাদের জন্য দেশ-বিদেশের কোনো কোনো মহল কবিকে সমালোচনা ও বিদ্রূপ কম করেনি। কিন্তু বিরূপতার আঘাত মানবতাবাদী কবিমনকে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রী লাভের মহান সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উত্তেজনায়, শক্তি দম্ভস্বীত পাশ্চাত্য জাতি, মানবপ্রেমিক কবির জীবন গোদুলিতে আরো একটি মৃত্যুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে। সেই মারণ যজ্ঞের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে শান্তিবাদী কবি তবু আশা করেছেন, এই ধ্বংসলীলার রক্তপঙ্কিল পথে যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব হবে এবং বিশ্ববাসীকে শান্তি ও মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. মানুষের ধর্ম - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩
2. রবীন্দ্ররচনাবলী - তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১০
3. বিশ্বভারতী, রবীন্দ্ররচনাবলী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৭৪
4. রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ শিক্ষা চিন্তা রবীন্দ্ররচনা সংকলন - সম্পাদনা সত্যেন্দ্রনাথ রায়, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২
5. রবীন্দ্রজীবনী (১ খন্ড) - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২০২০
6. রবীন্দ্রজীবনী (২ খন্ড) - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২০২০
7. রবীন্দ্রজীবনী (৩ খন্ড) - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২০২০

Ritvi

*A multidisciplinary, peer-reviewed
Journal of Comprehensive
Perspective*

Vol 2, Issue 1: June 2025

ISSN: 3049-4370 (Online)

Published: June, 2025

ID: R/2025/2-1/3

8. রবীন্দ্রজীবনী (৪ খন্ড) - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২০২০
9. রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - প্রমথনাথ বিশী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২০১৯
10. রবীন্দ্রমন ও রবীন্দ্র সাহিত্য – দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, কলিকাতা, ১৯৪৫
11. শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা - সুধীরচন্দ্র কর, কলিকাতা, ১৯৫৪
12. “Ideals of Education” - Rabindranath Tagore, The Visva-Bharati Quarterly (April-July), 1929
13. Formal Inauguration Speech at Visva-Bharati - Rabindranath Tagore, 1921
14. Nationalism - Rabindranath Tagore, Fingerprint! Publishing, New Delhi, 2015
15. Rabindranath Tagore - A Biography - Krishna Kripalani, Oxford U.P, 1962
16. The Religion of Man - Rabindranath Tagore, Boston, 1961
17. Towards Universal Man - Rabindranath Tagore, New York: Asia, 1961